

METODOLOXÍAS ACTIVAS

Volta á orixe

Almudena Alonso Ferreiro
Abraham Bernárdez Gómez
Marcos Loureiro García
Carla María Míguez Álvarez
María Ainoa Zabalza Cerdeiriña

Almudena Alonso Ferreiro
Abraham Bernárdez Gómez
Marcos Loureiro García
Carla María Míguez Álvarez
María Ainoa Zabalza Cerdeiriña

**GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE, REFLEXIÓN,
INNOVACIÓN E MELLORA EDUCATIVA**

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RITME

Material elaborado co financiamento das Axudas económicas para as actividades dos GID 2024 (Resolución Reitoral de 14 de marzo de 2024)

ISBN 978-84-09-67192-2

Universidade de Vigo

Índice

INTRODUCCIÓN

01	Aprendizaxe cooperativa
06	Aprendizaxe Baseado en Retos
12	Aprendizaxe Baseada en Proxectos
24	Aula invertida
27	Cultura Maker

Aprendizaxe cooperativa (AC)

Que é?

A AC é unha metodoloxía integrada de traballo do alumnado no seo dun equipo co obxectivo de chegar a unha meta común e que todos os membros adquiren o coñecemento preciso para chegar a el.

É unha organización do alumnado en equipos estables e permanentes no que se definen relacións, roles e responsabilidades entre os membros co obxectivo de aprender xuntos

Cooperar non é o mesmo ca colaborar. Na colaboración pódese partir o traballo e facer cada un a súa parte sen interacción entre os membros. A cooperación engade un extra de solidariedade e de axuda mutua: traballar xuntos para conseguir o obxectivo común.

Aclaracións:

Non é traballar en grupo, xa que un grupo de persoas non forman un equipo.

Non é xuntarse un día puntual para facer un traballo en equipo

Orixe

A aprendizaxe cooperativa ten a súa orixe no século XVII, cando pedagogos e pensadores comezaron a destacar as vantaxes da aprendizaxe entre iguais e da ensinanza mutua. Autores como Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier ou Charles Gide sentaron as bases do sistema cooperativo, promovendo a idea de que a colaboración permitía ao individuo mellorar e contribuír ao benestar colectivo.

A finais do século XVIII, Joseph Lancaster e Andrew Bell implementaron en Inglaterra o método monitorial, no que estudantes máis avanzados axudaban a ensinar aos seus compañeiros, fomentando así a aprendizaxe cooperativa.

Durante o século XX, especialmente a partir dos anos sesenta, a aprendizaxe cooperativa experimentou un importante desenvolvemento e consolidouse como unha alternativa á aprendizaxe individualista, promovendo non só a mellora do rendemento académico, senón tamén a integración intercultural e o desenvolvemento de habilidades sociais.

Esta metodoloxía integra principios de diversas correntes pedagóxicas tales como Vygotsky no referente á interacción social e á colaboración para acadar certas aprendizaxes. Tamén se apoia en Bruner pola aprendizaxe por descubrimento e a construción activa do coñecemento a través da exploración conxunta.

Reflexionamos pois sobre a importancia da correcta configuración dos equipos, unha tarefa non trivial, definindo perfís heteroxéneos dentro do grupo e unhas normas e responsabilidades claras dende o primeiro momento.

Para que?

Os membros do equipo teñen que aprender o contido proposto e axudar a que o resto de membros do equipo tamén o asimile.

Trabállanse deste xeito e ó mesmo tempo **competencias instrumentais, interpersoais e sistémicas**: coñecemento de contido, análise e síntese de ideas, habilidades interpersoais, debate e xestión de emocións para a toma de decisións, compromiso ético, capacidade crítica, liderado, respecto etc.

Como Desenvolvela?

Non é algo inmediato e require de ensaio-erro por parte do docente. A formación dos equipos, de catro membros, é algo moi importante e para o que se debe ter un mínimo de coñecemento sobre o alumnado, facendo así unha proposta de equipos na que se procure unha heteroxeneidade e equilibrio entre os perfís académicos e persoais dos membros.

Logo de formar os equipos e asignar os roles, existen diversas estruturas e dinámicas que se poden traballar na aula para fomentar a cohesión dos grupos e que finalmente tornen en equipos.

Unha vez funcionen os equipos, xa se pode traballar contido deseñando unha actividade que requira dunha resposta a nivel grupo e no que aparte de traballar contido da materia a través de estruturas cooperativas, teñan que chegar a acordos e tomar decisións de xeito consensuado.

Exemplo práctico

Onde hai máis pizza? 1-2-4

Exemplo dunha actividade:
AC, Matemáticas para
mestres, Grao Educación
Infantil, Estrutura 1-2-4
(individual-parella-equipo).

Formularlle ó equipo a
cuestión “**Onde hai máis
pizza?**”, acompañado da
imaxe correspondente, sen
máis información adicional.

Comezan a actividade pensando, de xeito **individual (1)**, a resposta para a que poden pedir a información ou datos que consideres. Logo do traballo individual, únense **por parellas (2)** cun compañeiro do equipo para analizar a visión de cada un, debatendo as posibles discrepancias e adoptando unha resposta única. Finalmente, únense as dúas parellas e o **grupo (4)** expón as diferentes posturas para chegar a unha resposta consensuada de grupo.

E agora que? Por onde comezo?

Primeiro de todo, non collas medo, non é tan complexo.

O primeiro é pensar nunha actividade, non pretendas modificar toda a materia nunha única actuación.

Comeza con actividades sinxelas e estruturas simples. Posteriormente aplica estruturas complexas como a reunión de expertos.

Le materiais relacionados, as citas incluídas poden ser unha fonte de información de experiencias principalmente.

Bibliografía

Pere Pujolàs, J. R. (2014). *El programa CA/AC para enseñar a aprender en equipo. Implementación del aprendizaje cooperativo en el aula*

https://innovacioneducativa.upm.es/sites/default/files/guias/Aprendizaje_cooperativo.pdf

Vera Garcia, M^a. (2009). *Aprendizaje cooperativo*. Revista Digital Innovación y Experiencias.

Alonso-Ferreiro, A., Mociño-González, M.I., Riobóo, A.B., e Zabalza-Cerdeiriña, M.A. (2024). *El Desafío del Aprendizaje Cooperativo en la Universidad*. Narcea.

Aprendizaxe Baseado en Retos

Que é?

É un enfoque pedagóxico no que se aborda un reto a través de situacións reais e relevantes da contorna do alumnado.

É fundamental definir o reto a resolver ou o obxectivo a acadar.

O alumnado crea o seu propio coñecemento de forma autónoma e autorregulada.

“o alumnado toma as rendas da súa aprendizaxe cunha actitude crítica, reflexiva e cívica” (Rodríguez Borges et al., 2021, p. 86)

Orixe

A aprendizaxe baseada en Retos bebe dos pensamentos de grandes pedagogos como Dewey, Ausubel ou Bruner, que promovían unha aprendizaxe centrada no estudante e na aprendizaxe a través da acción e reflexión, aportando dinamismo no proceso. Así, a teoría constructivista da aprendizaxe é a principal fonte desta metodoloxía, na que os estudantes deben interactuar con problemas reais para contribuír a ese proceso de construción da aprendizaxe a partir dos esquemas cognitivos consolidados previamente.

Para que?

Intenta potenciar o vínculo entre aprendizaxe e coñecemento coa realidade que vive o alumno.

Enfronta aos estudantes a situación reais que requiren medidas reais.

Os estudantes traballan xunto cos docentes, potenciase o seu vínculos.

Require crear unha solución que resulte en unha acción concreta.

O estudantado pasa de ser consumidor a ser produtor de información e de coñecemento.

Ao ser temáticas amplas e abertas o estudante ten diversas formas de enfrontarse á situación.

Como Desenvolvela?

FASES

01	Explicar o tema a tratar e como funciona o ABR.
02	Explorar coñecementos e ideas e facer preguntas sobre o tema a tratar.
03	Definir entre as preguntas formuladas, a pregunta principal que rodea o reto.
04	O reto xorde da pregunta formulada, se debe investigar o reto que se queres afrontar
05	Implementar a solución a un caso real
06	Avaliar a eficacia da solución/produto e publicar as solucións e resultados do desafío e a súa avaliación

ETAPAS PARA O PROFESOR

Inicial

O profesor explica o funcionamento e o alumnado debe asegurarse de que comprende a dinámica.

Intermedio

O profesor desenvolve unha actitude construtivista, apoia ao alumnado e o motiva no proceso. Deben planificar o seu traballo para levalo a cabo.

Avanzado

O profesor garante que os alumnos dominen os coñecementos e que se impliquen no seu traballo.

Final

O alumnado presenta o produto final, desenvolve a súa implementación e a avalía. O profesor debe desempeñar o papel de orientador.

Exemplo tomado

“Buenas prácticas de aprendizaje basado en retos” (Bou et al., 2022)

Título

Brandstorm

Contexto

Concurso internacional aberto. Vincúlase a unha materia obrigatoria de terceiro, Marketing Management. Os

estudantes desenvolven un plan de márketing para unha determinada empresa coñecida mundialmente. Baseado niso, anímaselles a participar na competición posterior para aplicar os conceptos na práctica, avanzar no reto e poder implementalo de maneira real nunha incubadora de startups.

Obxectivos

Achegar ao estudante á resolución de problemas reais da maneira máis parecida a como se faría nunha multinacional como a empresa para a que e desenvolto o reto, a partir dun caso compartido pola compañía. O reto varía cada ano, pero sempre está vinculado á innovación, márketing dixital.

Desenvolvemento

Ideas clave. Deseño de experiencias, produtos, servizos, a partir de información real da compañía, interaccionando con profesionais e competindo con estudantes de 60 países, segundo as fases.

Metodoloxías ou procedementos

Os estudantes, conformados por equipos de tres, de perfís o máis polivalente posible, reciben o caso e trabállano con o seu mentor. Traballan nunha plataforma con numerosos recursos e a posibilidade de contactar con directivos da compañía para resolver dúbidas.

Recursos humanos. Profesorado-mentores, persoal de Recursos Humanos da compañía e demais persoal da marca ou división obxecto do caso.

Como se desenvolve a avaliación

Os estudantes traballan o seu plan de márketing avaliable pensando na competición e enfocándose a ela. Traballan cos informes e demais recursos proporcionados. Os equipos van pasando fases tras ser avaliados por directivos da compañía.

Logros. O estudante traballa nunha contorna profesional. A partir desta actividade, numerosos estudantes traballan na empresa para a cal se resolveu o reto.

Consideracións. Acoutar moi ben os tempos, o material proporcionado, os entregables, datas, a conexión coa empresa, a implicación dos mentores.

Bibliografía

Bou Ysás, S., Carretero González, C., Castro González, P., Echániz Barrondo A., e Hassi, L. (2022). *Cuadernos de pedagogía ignaciana universitaria. Aprendizaje basado en retos*. Universidad Pontificia Comillas

Bustos Jiménez, A., Castellano Hinojosa, V., Calvo Ramos, J., Mesa Sánchez, R., Quevedo Blasco, V. J., & Aguilar Mendoza, C. (2019). El aprendizaje basado en retos como propuesta para el desarrollo de las competencias clave. *Padres Y Maestros / Journal of Parents and Teachers*, (380), 50–55. <https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.008>

Fidalgo Blanco, A., Sein-Echaluce, M.L., e García Peñalvo, F.J. (2017). Aprendizaje Basado en Retos en una asignatura académica universitaria. *Revista Iberoamericana de Informática Educativa*, 25, 1-8.

Rodríguez Borges, C.G., Pérez Rodríguez, J.A., Bracho Rodríguez, A.M., Cuenca Álava, L.A. e Henriquez Coronel, M.A. (2021). Aprendizaje Basado en Retos como estrategia enseñanza-aprendizaje de la asignatura resistencia de los materiales. *Dominio de las Ciencias*,7(3), 82-97.

3 Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP)

Que é?

A ABP é unha metodoloxía activa que organiza a aprendizaxe ao redor dun proxecto que culmina coa creación dun **produto final de uso e relevancia social**.

Situarse nunha metodoloxía ABP supón enfrontarse a problemáticas do mundo real a través de **tarefas auténticas e problematizadoras**, que contribúen á elaboración do produto final, que pon en xogo as aprendizaxes realizadas no proceso.

O ABP trátase de proxectos co-participativos entre o alumnado e o profesorado. Os últimos acompañan aos primeiros, os orientan, guían e titorizan no proceso. O protagonismo do proceso outórgase ao alumnado, quen se sitúa ante un proxecto, que no mellor dos casos parte dos seus intereses e motivación, e que busca a súa implicación e compromiso e favorece a aprendizaxe significativa e experiencias. O profesorado é o responsable de ofrecerlle acompañamento e un espazo que favoreza a aprendizaxe situada no que afondar sobre cuestións vencelladas ao proxecto nun contexto social concreto.

Orixe

A ABP emerxe, a principios de século XX, no ámbito da formación do profesorado (comezando na etapa de Educación Infantil) da man do pedagogo, psicólogo e filósofo educativo John Dewey. Dewey observa no traballo por proxectos un gran potencial para desenvolver os seus principios pedagóxicos que se centran na aprendizaxe mediante situacións típicas e realistas da vida fóra da escola. Para Dewey non se trata de formar para a vida, senón da vida en si mesma, da aprendizaxe a través da experiencia (“learning by doing”), de “aprender vivindo” na escola, resolvendo problemas como o farían fóra dela (Dewey e Dewey, 1918). Algúns dos principios que se destacan na súa obra e que se vencellan á ABP (Dewey, 1962) son a necesidade de entender á educación como a vida en comunidade, onde a mestra/e é un membro máis da comunidade. E a importancia de ofrecer contextos e situacións realistas, nas que as crianzas, cun rol activo, constrúan a súa aprendizaxe. Unha aprendizaxe social que, inevitablemente, ten que considerar os seus intereses e espertar as súas emocións.

Para que?

- Contribúe ao desenvolvemento dunha cidadanía crítica.
- Favorece o desenvolvemento das habilidades “brandas” ou *soft skills*: pensamento reflexivo, autorregulación, comunicación, creatividade, pensamento crítico...
- Favorece a transferencia das aprendizaxes a outras situacións e contextos.
- Promove a resposta diverxente, respectando a diversidade.

Como Desenvolve-la?

A ABP iníciase con tres cuestións clave:

Que sabemos?

Que queremos saber?

Como obtemos información?

Estas cuestións abórdanse a través de diferentes dinámicas, a máis habitual é unha choiva de ideas en gran grupo. A primeira delas refire aos coñecementos previos do alumnado sobre o tema foco do Proxecto. A segunda cuestión indaga sobre aquelas curiosidades o inquiredanzas que atopan no tema e que lles gustaría coñecer, son as que orientarán a busca de información. Finalmente a terceira das preguntas examina as fontes ás que temos acceso para dar resposta aos novos interrogantes, que permitirán afondar sobre o tema.

Para ir atopando respostas ou xerar novas preguntas, propóñense **tarefas auténticas cuxa realización orienten ao Produto Final**. Un produto final de uso e relevancia social.

Cuestións clave no proceso

Traballo en equipos cooperativos.

Emprego das tecnoloxías dixitais para informarse, crear contido e comunicar contido.

Fomento da socialización rica.

A socialización rica fai referencia a dinámicas que permiten un maior realismo no establecemento de relacións entre o “dentro” e o “fóra” da aula. Segundo Trujillo (2017) contamos con 3 movementos de socialización rica:

Aprendizaxe Cooperativa (relación entre as persoas do equipo)

Comunidade de Aprendizaxe (presencia da comunidade na aula. Visitas de persoas especialistas no tema foco do Proxecto).

Saída da Aula (visitas a outros contextos, centros, institucións).

Avaliación participativa con e-portfolios e/ou rúbricas.

Na actualidade é común confundir “traballar ao redor dun tópico” coa metodoloxía de Aprendizaxe Baseada en Proxectos. As propias editoriais de libros de textos e manuais falan de Proxectos, mais ese tipo de propostas NON seguen unha metodoloxía ABP pois: NON son propostas contextualizadas nin problematizadas, NON parten do interese do alumnado, NON ofrecen tarefas auténticas, e, na maioría dos casos NON permiten a resposta diverxente.

Volver á orixe do ABP supón volver ao aprender da experiencia, facendo e reflexionando ao redor dun tópico que implica a construción dun artefacto cultural (nestes tempos en moitas ocasións dixital) de uso e relevancia social. Isto significa que non se trata dunha tarefa académica-escolar, senón que ten que ir máis alá das paredes da aula e da entrega dun documento ao profesorado, ten que provocar a crítica, análise e reflexión de problemáticas no alumnado e culminar cun artefacto que impacte na sociedade inmediata do alumnado que o construíu. Un artefacto cultural que propicie o pensamento, a comprensión, a investigación, o desfrute, a información e/ou a concienciación de outras persoas sobre o tema-foco do proxecto.

Exemplo

A continuación relátase un exemplo de experiencia na docencia universitaria que emprega a metodoloxía de Aprendizaxe Baseada en Proxectos no Grao de Educación Infantil.

A proposta baséase na construción, deseño e desenvolvemento dun Proxecto Didáctico con Tecnoloxía Educativa para a etapa de Educación Infantil.

Comezamos explorando, descubriendo e experimentando con tecnoloxía educativa, respondendo ás cuestións iniciais *Que sabemos?* e *Que queremos saber?* sobre a robótica educativa, a radio (Figura 1), os paper-circuits, a programación (placa Makey e Scratch), o Deseño 3D e a impresión 3D e as linguaxes audiovisuais (croma, stopmotion, mesa de luz).

Tras coñecer e vivenciar cos recursos e reflexionar sobre o seu potencial educativo a través de diferentes tarefas realizadas en equipos cooperativos, preséntaselle a cada equipo un contexto real coa seguinte información: centro educativo, nivel educativo (4º a 6º de EI), características do grupo-clase (número de alumnado, caracterización e NEAE) e tema-contido a traballar. Toda esta información responde á realidade dos centros escolares da contorna da Facultade, coa necesidade compartida de fomentar o hábito lector nas novas xeracións.

Ademais, ofréceselles un REA en eXeLearning (Figura 2) con información sobre os proxectos didácticos, a importancia de traballar temas ou contidos problematizados e de facer un proxecto dende a metodoloxía ABP para crianzas de Infantil. Tamén se comparten algúns exemplos (do proxecto EDIA), así como a rúbrica de avaliación. Búscase que o produto final empregue novas linguaxes coas que o alumnado se exprese co obxectivo de fomentar o seu hábito lector, situación problema de partida.

Proxecto Didáctico Tecnoloxía Educativa EI

Que é un Proxecto Didáctico?
Como?
Exemplos de REA do proxecto EDIA
Avaliación

Pixabay (Dominio público)

Licenciado baixo a [Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0](#)

O produto final, os Proxectos Didácticos en formato REA, compártense na Web, respondendo así ao uso e relevancia social, fundamentais nun ABP. Ademais, se facilita o desenvolvemento dunha das propostas didácticas nos centros educativos e aulas para as que foron deseñadas.

Ás tarefas intermedias en equipos cooperativos cos diferentes recursos que orientan ao produto final, engádense propostas que fomentan a socialización rica tanto no movemento dentro da aula contando coa visita dunha mestra con metodoloxía por proxectos, como fóra da aula nunha saída didáctica a un centro rural da zona que integra no seu quefacer cotiá a radio, o croma e outros recursos tecnolóxicos.

Finalmente, cabe sinalar que o alumnado xunto co Proxecto Didáctico entrega un e-portfolio ou Dossier de aprendizaxe, cuxa avaliación realízase a través de rúbricas nun traballo de co-avaliación, incluíndo a autoavaliación, a avaliación por pares e a heteroavaliación.

Bibliografía

Alonso-Ferreiro, A. (2020). Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y clase invertida con TIC. En M. Raposo-Rivas y M. Cebrián (coords.), *Tecnologías para la formación de educadores en la sociedad del conocimiento* (pp. 149-156). Pirámide

Dewey, J. e Dewey, E. (1918). *Las escuelas de mañana*. Suc. De Hernando

Dewey, J. (1977). *El niño y el programa escolar. Mi credo pedagógico*. Editorial Losada S.A.

Larmer, J., Mergendoller, J., y Boss, S. (2015). *Setting the Standard for Project Based Learning*. ASCD.

Trujillo, F. (2017). *Aprendizaje Basado en Proyectos (3a Edición)*. INTEF. Recuperado de http://mooc.educalab.es/courses/coursev1:MOOCINTEF+INTEF177+2017_ED3/info

4 Aula invertida

Que é?

Metodoloxía activa que traslada determinados procesos de aprendizaxe, por exemplo as explicacións ou a adquisición de contidos, para fóra da aula, mentres que na aula lévase a cabo o traballo centrado na práctica e na colaboración.

Invértese a secuencia tradicional de ensino: o alumnado leva a cabo fóra da aula tarefas relacionadas coa aprendizaxe dos contidos teóricos mentres que o tempo de aula destínase á realización de proxectos e/ou actividades grupais que permitan afondar no aprendido, contando coa supervisión do docente que se convertirá en guía e supervisor do alumnado.

Orixe

O concepto de aula invertida ten as súas orixes nas teorías educativas construtivistas que buscan o desenvolvemento de competencias que favorezan o razoamento crítico e a aprendizaxe autónoma ao longo da vida.

Destaca a teoría sociocultural de Vygotsky (1978) segundo a cal a aprendizaxe é inherentemente social e cultural e constrúese a través da interacción con outros individuos.

Co auxe das novas tecnoloxías nos anos 90 comezaron a desenvolverse metodoloxías como o *Just-in-time teaching* ou o *Peer instruction* que propugnaban o traballo autónomo fóra da aula dos conceptos máis teóricos da materia a través de documentos electrónicos, mentres que nas horas presenciais de aula o alumnado traballaba en equipo a través da reflexión e a discusión.

Finalmente, no 2007 os docentes Jonathan Bergmann e Aaron Sams desenvolveron o que hoxe coñecemos como aula invertida, modelo que, grazas ao incremento na facilidade de acceso á tecnoloxía, permitiu a súa rápida expansión en todo o mundo.

Como Desenvolvela?

Non hai unhas regras específicas, pero existen unhas pautas básicas que nos permiten aproveitar ao máximo esta metodoloxía:

Antes da aula: preparación previa das actividades que se realizarán na aula. Para isto pódense empregar diversos tipos de ferramentas como vídeos, lecturas, audios, presentacións, actividades interactivas, etc.

Comezo da aula: resolución de dúbidas sobre os contidos traballados na casa.

Durante a aula: consolidar e implementar os contidos adquiridos a través de metodoloxías activas como o traballo colaborativo, a realización de proxectos, a aprendizaxe baseada en retos / problemas, etc. É importante a supervisión constante do docente de cada un dos equipos de traballo.

Despois da aula: repaso e ampliación dos contidos aprendidos.

>> Onde estamos?

A aula invertida é unha metodoloxía moi estendida en todas as etapas educativas que está suxeita a variacións na súa interpretación que poden afastarnos do seu propósito inicial: xerar aprendizaxe a través da reflexión e o traballo en equipo. A principal incoherencia na súa aplicación reside no feito de trasladar a lección tradicional a un formato dixital a través de vídeos asíncronos que reproducen as clases maxistras, sen cambiar realmente a dinámica de aprendizaxe. Isto débese á noción estendida entre os docentes de que a tecnoloxía por si soa permite transformar a aprendizaxe, o que leva a centrarse máis no uso de ferramentas que no método de ensino.

A técnica da aula invertida poderíase beneficiar dunha volta aos principios establecidos por teóricos como Vygostky entre os que destacamos o emprego de materiais deseñados para o traballo individual e grupal que permita a construción compartida do coñecemento dentro da aula. En definitiva, non só o traballo na aula senón o procedemento de ensino-aprendizaxe debe basearse no enfoque holístico a través de actividades significativas e interactivas nas que o estudiantado sexa o protagonista.

EXEMPLO

Materia	Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Francés
Curso	4º
Grao	Educación Primaria
Título	Introdución aos contos tradicionais en lingua francesa

Obxectivos

- Coñecer a orixe dos contos en lingua francesa
- Recoñecer algúns dos tipos e referentes principais da literatura infantil de tradición oral
- Mellorar as competencias comunicativas en lingua francesa
- Fomentar o traballo autónomo e cooperativo.
- Recoñecer a literatura infantil como un recurso para o ensino da lingua estranxeira

Organización

Individual (antes da aula) e en equipos cooperativos de 4 persoas (durante e despois da aula).

Duración Traballo na aula

2 sesións de 2 horas cada unha.

DESCRIPCIÓN

Sesión 1

Os tipos de contos en lingua francesa

Antes da aula

1. Realización dun cuestionario de Moovi sobre os tipos de relatos de tradición oral. O alumnado deberá buscar información en fontes fiables para o seu completado.
2. Busca dun exemplo de cada tipo de relato en lingua francesa. O alumnado deberá ser capaz de contar polo menos un dos contos seleccionados.

Na aula

1. División en equipos cooperativos de 4 persoas creados pola docente en función do perfil do alumnado e da súa competencia en lingua.
2. En equipos cooperativos posta en común dos relatos escollidos: cada membro debe contarlle ao resto o relato escollido.
3. Por equipos, deciden o que máis lles gustou e deberán contarlle ao resto da aula. Non poden usar ningún soporte mentres o expoñen, unicamente poden ter un pequeno esquema como apoio. Neste exercicio deben ser capaces de comprender o relato, interiorizalo e explicalo de forma correcta.
4. A docente dálle a cada equipo dous libros de contos de fadas tradicionais en francés que non se traballaron na aula. O alumnado debe identificar cada unha das súas partes e facer un resumo do argumento de cada unha. Para iso empregarán a estrutura cooperativa *O folio xiratorio*.
5. O secretario de cada equipo ten que subir o traballo á Tarefa de Moovi habilitada para ese fin.

Despois da aula

1. No foro de Moovi o alumnado deberá comentar as propostas dos compañeiros/as indicando se está de acordo coas partes establecidas e co resumo do argumento.

Sesión 2

A orixe dos contos en lingua francesa

Antes da aula

1. Visualización dun vídeo curto interactivo sobre a orixe dos contos de fadas. O alumnado debe visionar na casa o vídeo multimedia e contestar ás preguntas inseridas neste.
2. Lectura dun artigo sobre o uso dos contos na aprendizaxe do francés lingua estranxeira (FLE) e realización dun esquema cos puntos máis importantes deste.

Na aula

1. Posta en común en equipos do esquema elaborado empregando a estrutura cooperativa *Parada de 3 minutos*. Coas respostas en común, elaboración dun esquema grupal.
2. Presentación das propostas ao resto da clase e explicación de dúbidas sobre o contido escollido por cada un.
3. Por equipos, elaboración de preguntas de diversos tipos (escollo múltiple, verdadeiro ou falso, resposta curta, cloze, seleccionar as palabras que faltan e preguntas abertas).
4. De todas as preguntas elaboradas, selección das 10 que serán utilizadas no exame teórico.

Despois da aula

1. O secretario do equipo encárgase de subir o esquema e as preguntas ao foro de Moovi. O alumnado debe comentar as súas dúbidas neste espazo.

AVALIACIÓN

Produtos avaliáveis

- O alumnado deberá ir subindo a Moovi as tarefas realizadas tanto fóra da aula como nela. No caso das tarefas por equipos, o secretario de cada equipo será o encargado de subir as tarefas.

Instrumentos

- Rúbricas de avaliación para a produción de textos
- Listas de cotexto para as producións orais

Técnicas

- Análise dos produtos avaliáveis
- Observación directa
- escoita activa das respostas do alumnado

Bibliografía

Bergmann, J., e Sams, A. (2014). Flipped Learning: Gateway to Student Engagement. *International Society for Technology in Education*.

Erbil D.G. (2020) A Review of Flipped Classroom and Cooperative Learning Method Within the Context of Vygotsky Theory. *Frontiers in Psychology*, 11, 1157. 10.3389/fpsyg.2020.01157

Prieto Martin, A. (2017). *Flipped learning Aplicar el Modelo de Aprendizaje Inverso*. Narcea.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press

5 Cultura Maker

Que é?

A educación centrada na cultura maker ten como obxectivo promover os procesos de aprendizaxe a través da acción dos estudantes, do aprender facendo. A aprendizaxe baséase na construción activa dun produto que poida compartirse. Sitúa ao alumnado nun enfoque de aprendizaxe contextualizada e comunitaria, permitíndolles observar e ser máis conscientes do mundo que lles rodea, das necesidades que existen e situarse como protagonistas na procura de solucións a necesidades reais ás que responden mediante a súa propia acción.

Orixe

A educación maker forma parte das pedagogías emerxentes e innovadoras. Fundaméntase na teoría de John Dewey (**aprender facendo**) e ten a súa orixe no movemento maker (Dougherty, 2005) e no DIY (faino ti mesmo). Tamén o constructivismo de Piaget e o construccionismo de Papert influenciaron enormemente este enfoque.

Para que?

A educación maker non trata das cousas que se poden facer ou crear, céntrase na visión comunitaria e compartida do coñecemento, nas conexións que se establecen e na colaboración e o intercambio dese coñecemento. Coa posta en práctica do coñecemento teórico logrado polos estudantes, favorece competencias e habilidades como a creatividade e a imaxinación, a colaboración e comunicación, o pensamento crítico e a iniciativa.

Rol alumnado-profesorado

O alumnado asume o papel protagonista, observa o seu contexto, analízao, prioriza necesidades e busca solucións a través da súa acción, do deseño e creación de tecnoloxías.

O profesorado asume un papel de acompañante e facilitador do coñecemento, poñendo ao dispor do seu alumnado as ferramentas, espazos e recursos necesarios para que poidan desenvolver os seus proxectos.

Como Desenvolve-la?

Non existe unha modalidade única de desenvolve-la pero asumen un papel importante os espazos maker, aulas facilitadoras do aprender facendo, onde haxa posibilidade de uso dos diferentes recursos e ferramentas necesarias para o alumnado.

Metodoloxías como a Aprendizaxe baseada en proxectos ou a aprendizaxe por descubrimento facilitan o seu desenvolvemento.

Moitas das propostas actuais centran a metodoloxía nas tecnoloxías e productos dixitais. Sería interesante repensar o papel que poden ter outro tipo de productos e propostas tecnolóxicas manuais e non só dixitais, voltando así ao DIY e ao aprender facendo.

Exemplo

Tabakalera MediaLab

É un espazo no que se combinan as lóxicas da educación maker: crear con tecnoloxías artesanais e dixitais colectivamente. Non está dirixido propiamente á educación superior aínda que este espazo maker ofrece diferentes proxectos relacionados coa tecnoloxía e cultura vinculados a diferentes ámbitos: arte, ciencia, tecnoloxía, artesanía... cunha visión cidadá, inclusiva e aberta a toda a comunidade. O espazo está dividido en diferentes zonas que permiten a experimentación e a creación, como se pode observar na imaxe.

DE MEDIALAB

- ARTES PLÁSTICAS
- PENSAMIENTO
- CULTURA DIGITAL
- ARTES AUDIOVISUALES
- ESPACIOS
- ARTES VIVAS
- INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Nela levan a cabo diferentes proxectos, co obxectivo de fomentar a construción conxunta de coñecemento por mediante de experimentación e procesos de aprendizaxe colectiva a través de espazos múltiples con materiais e recursos moi diversos: artesanais, téxtiles, videoxogos, maquinaria, invernadoiros, catálogos...

Bibliografía

Hatch, M. (2014). *The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers*. TechShop.

Papert, S. (1995). *La máquina de los niños*. Ediciones Paidós.